

влення корпорації викладачів була поява жінок-учительок, які зайняли відповідну нішу у внутрішній структурі педагогічного колективу єпархіальних жіночих училищ.

Примітки

1. Драч О. О. Розвиток початкової освіти в Україні (1861–1917 рр.): дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01. – Харків, 2001. – 280 арк.
2. Забытые училища // Церковные ведомости. – 1905. – № 51-52. – С. 1606-1607.
3. Забытый уголок (К вопросу о положении учебно-воспитательного персонала в епархиальных женских училищах) // Русская школа. – 1912. – № 2. – С. 84-97.
4. К 30-летию существования епархиального женского училища // Церковные ведомости. – 1897. – № 44. – С. 1595-1597.
5. Мешковая С. И. Светский компонент православного духовного образования в Российской империи (1857–1884 гг.): дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. – Харьков, 2003. – 207 л.
6. Отчет о состоянии Харьковского епархиального женского училища по учебной и нравственно-воспитательной частям // ХЕВ. – 1870-1916.
7. ПСЗ. Собрание 2. – Т. 43. – СПб, 1868. – С. 254-261.
8. Положение о правах и преимуществах лиц, служащих при духовно-учебных заведениях и лиц, получивших ученые богословские степени и звания // Церковный вестник. – 1876. – № 49. – С. 220-223.
9. Посохова Л. Ю. На перехресті культур, традицій, епох: православні колегіуми України наприкінці XVII – на початку XIX ст.: монографія. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 400 с.
10. Чижевский И. Харьковское епархиальное училище в пятидесятый год его существования. – Харьков, 1904. – 57 с.

Литвин Н. М.

Провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ПРОПОВІДНИЦТВО В КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКІЙ ЛАВРІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст.: ДО ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ТА ДУХОВНИХ ЗАСАД (за матеріалами ЦДАК України)

Києво-Печерська лавра ввійшла в історію подвижництвом своїх насельників, їхньою аскезою та молитовними подвигами, силою духу та просвітнього слова.

Послух проповідництва посідав особливе місце серед інших видів послуху, оскільки потребував, крім духовних основ і певних здібностей, і значного освітнього рівня. XIX ст. не вирізняється в українському проповідництві яскравими постатями, знаменуючи собою, за усталеною думкою, з одного боку – певну кризову фазу в його розвитку, з іншого – час становлення власне православної проповіді з притаманними лише їй композиційними та стилістичними особливостями.

Не маючи на меті аналізувати проповідницький процес в Києво-Печерській лаврі на рівні теоретичних узагальнень, ми торкнемося його в певний конкретний період, а саме – в першій половині XIX ст., і лише в певних аспектах, в яких нам дозволяє це зробити наявний у нашому розпорядженні архівний матеріал.

Організаційні питання, пов'язані з виголошенням проповідей в Києво-Печерській лаврі, і найперше, в головному її храмі – Великій Успенській церкві, де відбувалися найбільш велелюдні богослужіння, належали до компетенції Духовного собору Лаври. Тут склалися “Реестры в какие дни нужно в Киево-Печерской лавре проповеди в следующем году (з назначением конкретного року) говорить” [1, арк. 21, 36, 52, 63, 83, 94, 102, 114, 120, 128]. В них зазначались релігійні свята з відповідними датами, після чого за підписами членів Духовного собору вони надсилалися на розгляд митрополита. Митрополит власноруч вписував імена духовних осіб, що мали виголошувати проповіді, даючи хід документу відповідною резолюцією затверджувального характеру. Отримавши від митрополита тепер уже остаточно заповнений реєстр, у Духовному соборі Лаври готували та надсилали на виконання розпорядження митрополита “приказанія” за підписами благочинного духовним особам Лаври та “сообщения” за підписом намісника Лаври тим, хто перебував у відомчому підпорядкуванні інших академічних чи духовних інституцій.

І хоча понад двадцять років на початку XIX ст. в Успенському соборі говорились проповіді в основному під час семи релігійних свят, а саме: у Великий п'яток, у День Пасхи, в день успіння прп. Феодосія, в день верховних апостолів Петра і Павла, в день прп. Антонія, в день Успіння Бого-

матері, в день першого Митрополита Київського Михаїла, до їхнього виголошення залучались протоієреї Печерських церков, професори та вчителі Духовної академії, архимандрити, що перебували на проживанні в Києво-Печерській лаврі [1, арк. 21, 36, 52, 63, 83, 94, 102, 114, 120, 128].

Причини постійного залучення до проповідництва в Києво-Печерській лаврі нелаврського священства деякою мірою прояснюються у зв'язку з обставинами, зазначеними в поданому до Духовного собору рапорті Благочинного ієромонаха Филимона від 3 січня 1823 р. У ньому зазначається, що “читання повчань у Великій церкві має бути щоденним, але інколи не відбувається, тому що нікому особисто виконувати це не доручено” [1, арк. 195]. Через те він вважає, що необхідно “по черзі залучати до того здібних і не зайнятих іншими послухами” [1, арк. 195]. Визнавши слушною думку Благочинного, Духовний собор Лаври вчиняє “приказание”, аби він “для щоденного почергового читання повчань у Великій Лаврській церкві вибрав із середовища братії, не зайнятих особливими послухами і здібних [до проповідництва], і представив про них Собору” [1, арк. 196зв.]. У рапорті на виконання цього розпорядження Благочинний зазначає імена трьох ієромонахів: соборного ієромонаха Володимира, ієромонаха Досифея та ієромонаха Єпіфанія, який до того ж страждає сильними головними болями, зауважуючи, що, “як добре відомо і Духовному собору”, більше здібних до цього немає, і пропонує на розсуд Духовного собору залучати для читання повчань і клірошан [1, 197]. Урешті-решт, за резолюцією митрополита на згаданому рапорті Благочинного ієромонаха Филимона Духовний собор Лаври вписує в обов'язок наміснику вчиняти призначення кому із братії почергово читати повчання у Великій лаврській церкві [1, арк. 198].

Про те, що описана ситуація з труднощами стосовно організації проповідницького процесу в Києво-Печерській лаврі була певною мірою затяжною, свідчать і архівні документи щодо відправлення богослужіння в лаврській Больницькій церкві, які датуються 90-ми роками XVIII ст. [2, арк. 1]. У них йдеться про критичну ситуацію з веденням богослужіння, яка склалась у Больницькій церкві святителя Миколи Чудотворця. Згідно з доповіддю Духовного собору Лаври на ім'я Митрополита Самуїла від 15 квітня 1790 р., в лаврській Больницькій церкві не завжди відбуваються богослужіння, оскільки “призначений для богослужіння ієромонах Іов не може ходити ногами”, “Іануарій не має часу через несення книгопродажного послуху”, а ієромонах Іларіон “відмовляється від священослужіння, не наводячи жодних причин”. Як наслідок, коли хворіє єдиний проповідник, духівник Карпо, – вести богослужіння взагалі нікому [2, 3]. У зв'язку з такою ситуацією Духовний Собор звертається до митрополита Самуїла, висловлюючи думку про необхідність “ведення богослужіння в Больницькій церкві ієродияконом та ієромонахом почергово за призначенням уставника соборного ієромонаха Аркадія” [2, арк. 3]. У цьому зверненні, в рамках виявлення дієвих стимулів для заохочення ієромонахів Києво-Печерської лаври виконувати проповідницький послух, члени Духовного собору висловлюють пропозицію щодо того, аби “ієромонахам та ієродияконам, які під яким би то не було приводом відмовляються від богослужіння”, не давати “порції і кружечний поділ”, як і простим монахам, “які б послухи вони не несли, оскільки і прості монахи несуть послух” [2, арк. 3зв.]. Згідно з накладеною митрополитом Самуїлом резолюцією варто було саме так і вчиняти, однак з засторогою, що “якщо хтось по причині непритворної хвороби буде відмовлятися від Священнослужіння, такий випадок приймати до уваги і провляти людинолюбну поблажливість” [2, арк. 4зв.].

Принагідно зауважимо, що серед причин, які спонукали лаврських ієромонахів звертатися з проханням звільнити їх від послуху проповідництва і, які в переважній своїй більшості задовольнялись, окрім незадовільного стану здоров'я [1, арк. 58, 124] зазначаються – відсутність дарування [1, арк. 190], відсутність освітнього рівня і досвіду [1, арк. 213, 283], недостатність часу у зв'язку з виконанням іншого послуху [1, арк. 266].

Зважаючи на такі обставини, питання про забезпечення проповідницького процесу в Києво-Печерській лаврі силами лаврського духовенства в першій половині XIX ст. фактично не стояло.

Хоча до спроби змінити ситуацію, що склалась в Києво-Печерській лаврі на ниві проповідництва, можна віднести події, що відбувалися після 1822 р. Так, “Реєстр, в які дні потрібно в Києво-Печерській лаврі проповіді в наступному 1823 р. говорити”, затверджений за поданням Духовного собору Києво-Печерської лаври митрополитом Євгенієм (Болховітіновим) у жовтні 1822 р., включає не традиційні сім свят, як це було прийнято в попередні десятиліття, а чотирнадцять, тобто їхня кількість збільшується вдвічі [1, арк. 153]. Окрім цього,

ускладнюється тематична структура проповідей. Проповіді тепер мають виголошуватися не лише в релігійні свята, але й в так звані “высокоторжественные дни”. Із таких днів в “Реєстрі” з’являється дві дати: 15 вересня – день коронації і 12 березня – сходження на престол. Із релігійних свят у “Реєстр”, порівняно з попередніми роками, вносяться наступні: Вознесіння Господнє, Преображення Господнє, День перенесення мощей прп. Феодосія, другий день Різдва Христового, День пам’яті прп. Дальніх печер і День пам’яті прп. Близніх печер [1, арк. 153]. Особливість цього “Реєстру” полягала також у тому, що в ньому, як і в декількох наступних, більшість духовних осіб, призначених читати проповіді, належала до кола лаврського духовенства [1, арк. 161, 171, 171зв., 181, 204, 204зв.]

Така ситуація спонукала до того, що в “Розписі” (так з 1826 р. став називатися „Реєстр”) на 1827 р. додається ще чотири свята – Різдво Богородиці, День Святителя Миколая і тезоіменництва Государя імператора, День зачаття св. Анни та Воздвиження Живоносного Хреста [1, арк. 204; 204зв.]. Таким чином, з 1826 р. “Розписи” проповідей стали включати найбільшу за всі попередні роки кількість свят, в які в Києво-Печерській лаврі мали виголошуватись проповіді, – 18. Однак тенденція до формування сталого кола лаврських проповідників, яка проглядається в намаганнях митрополита Євгенія (Болховітінова) і Духовного собору Києво-Печерської лаври в 20-ті рр. XIX ст., не набула розвитку. Натомість уже 1828 р. в Києво-Печерській лаврі проповіді виголошуються лише під час 11 свят [1, арк. 218]. Протягом 30-х – початку 40-х рр. їхня кількість коливається в межах від 11 до 9. [1, арк. 218, 227, 234, 234зв., 238, 248, 254, 266, 273зв., 279, 287, 294, 299, 302, 309, 344]. Ці роки позначаються також широким залученням до проповідництва в Києво-Печерській лаврі ректорів Духовної академії та семінарії, професорів та вчителів духовних закладів. З одного боку в цьому відбивалася загальна тогочасна тенденція посилення академічного чинника в творенні православної проповіді, про що свідчить, зокрема, склад проповідників, зазначений в “Розписах”, “учиненных в Киевской Духовной Консистории, кому, когда именно во все высокоторжественные дни и прочие праздники будущего [такого-то года] в Киево-Софийском Соборе или где от Архипастыря повелено будет сказать проповеди” [1, арк. 321-325]. Так, у “Розписі” на 1841 р. з зазначенням 48 позицій, половина з яких була пов’язана з релігійними святами, а інша – з високоурочистими днями, дотичними до імператора та членів його родини, до складу проповідників входило понад 30% представників академічного середовища [1, арк. 321-325, 366-371, 374-377, 380-383, 392-396]. Цей відсоток залишався сталим навіть з певним посиленням в 1850-ті рр. З іншого боку в “Розписах” проповідей, які учиняла консисторія та затверджував митрополит у 1840–1850-х рр., в Києво-Печерській лаврі передбачалось виголошення проповідей лише у Великий П’яток. [1, арк. 321-325, 366-371, 374-377, 380-383, 392-396] До читання цих проповідей, як правило, долучались представники академічного середовища або духовні особи, які не належали до лаврського кола. Так, в період з 1841 по 1853 р. проповіді на Великий П’яток, з-поміж інших, намісник Києво-Печерської лаври читав лише два рази [1, арк. 402, 441]

Не зустрічаються представники лаврського духовенства і серед духовних осіб, що виголошували протягом цього часу проповіді в Києво-Софійському кафедральному соборі.

І все-таки, незважаючи на кризові явища, які були притаманні, як свідчать архівні документи, лаврському проповідництву першої половини XIX ст., воно посідало чільне місце в тогочасному проповідницькому процесі в Україні. Особливий підбір релігійних свят обумовлював морально-духовне спрямування проповідей. Йдеться про те, що в Києво-Печерській лаврі традиційно відбувались богослужіння і говорились проповіді в День прп. Антонія Печерського, День прп. Феодосія Печерського, в День Успіння Богородиці, в день Святителя Михаїла, першого митрополита Київського, а також у Дні прп. Отців Печерських, почитаючих у Близніх та Дальніх печерах, у День пам’яті Великого князя Володимира.

Не маючи на сьогодні перед собою автентичних текстів проповідей лаврського духовенства, що виголошувались в Києво-Печерському монастирі в першій половині XIX ст., але не полишаючи надії бодай окремі з них з часом віднайти, зазначимо, що про їхню морально-духовну спрямованість певною мірою можуть свідчити проповіді митрополита Київського і Галицького, священноархимандрита Києво-Печерської лаври Євгенія (Болховітінова). В своїх “Повчальних словах” у дні свят, про які вище йшлося, митрополит Євгеній навертав розум та душі вірян до активного “стяжіння” духовних скарбів, нетерпимості до слабкостей та спо-

кус, що відволікають людину від творення добра, закликаючи зростати в любові до ближнього свого, терпимості один до одного та творенні благодійництва [3, арк. 187-199, 127-144].

Ці вічні цінності, що несли в собі проповіді, виголошені в стінах Києво-Печерської лаври в ХІХ ст., набувають особливого звучання в нашому суспільстві сьогодні. Від того, якими плодами проростуть вони в наших душах, залежить майбутнє всіх нас.

Примітки

1. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1246.
2. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 891.
3. *Евгеній (Болховитинов)*. Собрание поучительных слов. – К., 1834. – Ч. II.

Львова О. Л.

Кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

ВПЛИВ ХРИСТІЯНСЬКОГО СВІТОГЛЯДУ НА ДЕРЖАВНО-ПРАВОВУ ІДЕОЛОГІЮ

Духовне життя суспільства, ірраціональне за своєю суттю, набуває цілком раціонального вигляду завдяки певним цінностям, які згодом закріплюються в правових актах. Ідеологія як певна система цінностей у будь-якому разі отримує своє нормативно-правове закріплення. Поточне законодавство, насамперед, є лише реалізацією тих ідеологічних постулатів, які закріплені в нормативно-правових актах (деклараціях, конституціях і т.п.).

Фундаментальну роль у формуванні державно-правової ідеології в Україні відіграє християнський світогляд. Світогляд як такий формується внаслідок практичного освоєння духовної культури суспільства, панівних у ньому політичних, моральних, естетичних, правових, релігійних, філософських та інших поглядів, а також духовних почуттів – громадянських, моральних, естетичних тощо, на які спираються віра й переконаність у реальності відповідних ідеалів [9, 70]. За часів середніх віків світогляд переважно був теологічним. У час переходу від античності до Середньовіччя найбільш прийнятною формою, що відповідала потребам масової свідомості людини, було християнство, яке стало ідеологічним стрижнем культури та всього духовного життя середньовічного суспільства [3].

Оскільки світогляд є різнобічним розумінням світу з певної позиції, то, відповідно, християнський світогляд є різнобічним розумінням світу з християнської точки зору.

Тому справжнє християнство – це більше, ніж набір понять для використання в церкві. Християнство, викладене в Біблії, вже само собою є світоглядом, що впливає на кожну сферу життя – від фінансів до моральності, від політики до мистецтва. Фундаментом такого світогляду є віра та любов.

Християнський світогляд розглядає принцип любові як норму, що регулює відносини не тільки в християнському світі, а й за його межами. Практичного втілення цей принцип набуває, зокрема, у концепції ненасилля. Ідея ненасильницького опору – варіант відповіді на запитання “Чи можлива любов в умовах зла?” та “Як любити іншого?”. Любов до іншого в християнській життєдіяльності, у тому числі – міжрелігійних, міжетнічних, політичних відносинах, – визначається конкретними вимогами до моральної свідомості та волі [6]. Більше того, глибина християнського світогляду ще й у тім, що старозавітне обмеження любові любов’ю до ближнього у Новому Заповіті замінюється всеосяжною любов’ю до ворогів [10, 439].

Вказане стало власним переконанням тих громадян, які є носіями християнського світогляду. Крім того, законодавство нашої держави, стаючи на позицію поваги даного світогляду, легітимує щодо військовослужбовців-християн відповідні норми. Так, ст. 2 Закону України “Про альтернативну (невійськову) службу” № 1976-ХІІ від 12.12.1991 р. містить положення, відповідно до якого “право на альтернативну службу мають громадяни України, якщо виконання військового обов’язку суперечить їхнім релігійним переконанням і ці громадяни належать до діючих згідно з законодавством України релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю” [1].

Отже, вплив даного світогляду відображається на ідеалах та цінностях конкретного суспільства, держави. О. Турчинов у контексті цього зауважує, що “ідеал є відображенням моральних

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологи Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплексу “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіїв з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам’ятки біблійної археології як об’єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях “Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Яненко А. С.</i>		87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер’єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам’ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев’яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір’я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П’ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського ґрунтового некрополя	130
<i>Казаков А. Л.</i>		130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзівілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Протиепідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Зміборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодики	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015